

TURON HARBIY TARIXINI O‘RGANISHDA ARAB TILIDAGI ILK MANBA

Javohir Zafarzoda

Fanlar akademiyasi Tarix instituti kichik ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203194>

***Annotatsiya.** Bu maqola turkiy xalqlarning harbiy mahoratiga doir arab tilida yozilgan ilk manba haqida so‘z boradi. Bu manba abbosiylar sulolasi davrida qalamga olingan bo‘lib, unda turkiylarning harbiy ishida mohirligi ta‘kidlanadi. Shu bilan birga bu manba hozircha bu yo‘nalishda arab tilida yozilgan ilk asar sifatida ham qimmatlidir. Maqolada muallif turkiylarning harbiy ishini aynan bu manba asosida ochib berishga harakat qilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Johiz, Fazoil al-atrok, Turon, turkiylar, Fath ibn Xoqon, xorijiyalar.*

VIII asr boshlarida Arab xalifaligi qo‘shinlari Turonning asosiy shaharlarini egalladi. Xalifalik harbiy yurishlar davomida Turon xalqlarining harbiy mahorati va jang san‘ati yuksak ekanligiga guvoh bo‘lishdi. Turonliklarning harbiy mahoratiga arablar quyidagicha baho bergan: “Xorijiy bir o‘qni otguncha, turonlik o‘nta o‘qni nishoniga uradi”, “Turonlikning orqaga chekinishi o‘ldurguchi zahar kabidir, chunki oldinga qanday aniq mahorat bilan o‘q otsa, orqaga ham xuddi shunday o‘q ota oladi”. Shu sababli ham Arab xalifaligi Turonni bosib olish jarayonida bu yerdagi xalqlaridan xalifalik markaziga harbiy ishlarga va xalifalarni qo‘riqlash xizmatiga jalb etishga harakat qilingan. VII asrning 80-yillarida Ubaydulloh ibn Ziyod tomonidan ikki ming kamonchini Buxorodan o‘zi bilan Basraga olib ketishidan¹ boshlangan bu jarayon keyinchalik abbosiy sulolasi xalifalari Mamun (813-833) va Mutasim (833-842) davrida eng yuqori darajaga ko‘tarildi.

Arab xalifaligi markazida harbiy xizmatga yollangan turonliklar Bag‘dodning markazida, xalifa saroyi yaqiniga joylashitirilgan. Harbiy mahorati yuksak bo‘lgan turonlik jangchilar oddiy askarlikdan tortib qo‘mondon va vazir darajasigacha ko‘tarilgan. VIII-IX asrlarda Arab xalifaligida Muborak Turkiy, Afshin, Xoqon Urtuch, Vosif Bo‘g‘alar lashkarboshi, Xolid ibn Barmak, Fath ibn Xoqon Farg‘oniyalar vazir darajasiga erishgan turonliklar bo‘lib, xalifalikda muhim mavqega ega bo‘lishgan.

Turon xalqlarining harbiy salohiyati va mahoratini ko‘rgan arablar bu haqda o‘zining asarlarida ham yozib qoldirgan. Hozircha, Turon xalqlarining harbiy mahorati bo‘yicha arab tilida yozilgan ilk asar Abu Usmon Amr ibn Bahr Johiz qalamiga mansub hisoblanadi. Johiz 777 yili tug‘ilgan. U xalifalik saroyiga 816 yilda xalifa Mamunning davati bilan kelgan. Johiz xalifalik saroyida Turondan kelgan askarlar va lashkarboshilar bilan yaqindan tanishadi, ularning harbiy mahoratiga shaxsan guvoh bo‘ladi. Johiz xalifa Mutasim davrida o‘zining turonlik harbiylarning mahoratiga oid “Fazoil al-atrok” (“Turkiy xalqlarning fazilatlarini”) nomli risolasini yozgan. Shuningdek, Johiz tomonidan Turon xoqonlari avlodidan bo‘lgan Fath ibn Xoqonga atab “Manoqib jund al-xilafa” (“Xalifalik askarlarining maqtovg‘a loyiq sifatlarini”) risolasi ham yozilgan. Johizning mazkur ikki risolasi ham vazir Fath ibn Xoqonga taqdim etilgan.

Arab adabiyoti va mo‘tazila mazhabining yirik namoyandalaridan bir Abu Usmon Amr ibn Bahr Jahizdir. Jahiz hayotining ilk davrlari haqida yetarli ma‘lumotlar mavjud emas. Uning hayoti

¹ Abu Ja‘afar Tabariy. Tarix ar-rusul val-muluk. II. 170 b.

va faoliyati haqida yozgan olimlar Jahizning tug'ilgan yili haqida bir qancha turli xil fikrlar bildirgan. O'limidan biroz oldinroq yozgan bir asarida o'zining to'qson olti yoshda ekanini ta'kidlagani sababli ham uning tug'ilgan yilini tarixchilar taxminan 160/777 yil deb ko'rsatishadi.²

Jahiz laqabi unga ko'zlari chaqchaygan bo'lgani sababli berilgan.³ O'zidagi qusurni ifodalagan bu laqabdan yoshligida uncha xushlanmagani, keyinchalik shu laqab bilan shuhrat topgandan keyin, hatto ismini so'raganlarga o'zini faqatgina Jahiz deya tanishtirgan va yozgan kitoblarida ham bu taxallusdan foydalangan. Uning Abu Usmon deya ko'nya(sharif) olishi ancha yoshlik chog'larida bo'lganga o'xshaydi, chunki yoshligida uch kun davomida ko'nyasini esidan chiqargani so'ng esa oila a'zolaridan so'ragani ular esa Abu Usmon deb aytishgani manbalarda keltiriladi.⁴

Jahizning yoshlik davri tug'ilgan shahri Basrada kechdi. Uning yoshlik davri, ota-onasi, qarindoshlari haqida manbalarda yetarlicha ma'lumotlar mavjud emas. Faqatgina kambag'al oilada dunyoga kelgani, otasining erta olamdan o'tgani, oilaning barcha majburiyatlarini onasi zimmasida qolgani tabaqot asarlarida qayd etilgan. Yoqut Hamaviyning Mu'jam asarida keltirilgan rivoyatga ko'ra Jahiz Basradagi Sihan nahri yaqinida baliq va non sotgan.⁵ Sihan bu Xolid Barmakiy⁶ tomonidan Basrada ochtirilgan kanal bo'lib, uning ochilish yili 180/ ga to'g'ri keladi. Bu davrda Jahiz taxminan yigirma yoshlar atrofida bo'lgan.⁷

Ilk ta'limni o'sha davrdagi oddiy aholi farzandalari ilm oladigan kuttab (mahalla maktabi) da olgan. Maktabda o'qima yozma, grammatika hamda Qur'oni karim o'qishni o'rgandi. Basra bu davrda Bag'doddan keyingi Islom olamidagi ilm markazlaridan biri edi. Basra masjidlarida olimlar, faqihlar, hakimlar, shoirlar, rovilar jamlanib ilmiy munozaralar, bahslar tashkil etishardi. Bu majlislarning a'zolari masjidiylar deya nomlanishgandi. Mahalla maktabini bitirgan Jahiz masjidiylarning ilmiy yig'inlariga doimiy qatnaydi va ularning suhbatlarini tinglab o'zining ilmiy salohiyatini oshirib borgan.⁸

Xabarlar va tarixiy rivoyatlarni Jahiz Basralik ikki olimdan Abu Ubayda Mimar ibn Musanna (209/824) va Abul Hasan Madoiniy (224/840) dan o'rgandi. Abu Ubaydadan asosan arab johiliya davri va Islomning ilk yillariga doir bilimlar olgan Jahiz ustozini yer qarida yotgan yashirin bir xazinaga o'xshatgan. O'zining asarida Abu Ubayda haqida “ Yer yuzida Ahli sunnat va Xorijilar orasida butun bilimlarni undan ko'ra ko'proq bilgan yo'q” deya yozgan.⁹ Madoiniydan ko'proq Islom dini tarqalish davriga oid tarixiy rivoytalarni o'rgandi.

Abu Usmon asar yozishni 200/816 yildan oldinroq Basrada boshlagan. Chunki xalifa Ma'mun (197-218/ 813-833) 816/200 yilda uning imomat(xilofat) haqida yozgan asarlarini tekshirtirgan va bu asarlar xalifaga ma'qul tushgach uni Bag'dodga chaqirtirgan.¹⁰ Shundan so'ng Jahiz Basrani tamoman tark emagan bo'lsada asosan Bag'dod va Samarroda¹¹ davlat buyuklarining muhitida yashash davri boshlandi. Shu bilan birga uning hayotidagi qiyinchiliklar

² Ch. Pellat, *The Life and Works of Jāhiz*, London 1969. 3 p.

³ 13 s. 1931/1350 سنڊوبي، أدب الجاحظ، القاهرة

⁴ Yaqt Hamaviy. Mu'jam al-udabo. J. 16. 75-b.

⁵ Yaqt Hamaviy. Mu'jam al-udabo. J. 16. 74-b.

⁶ Barmakiylar – Xuroson voliysi Asad ibn Abdulloh tomonidan Balx shahrini qayta qurishga vazifador qilingan, so'ng esa xalifalik markaziga yuborilgan va u yerda vazirlik darjasiga yetishgan.

⁷ Ch. Pellat, *The Life and Works of Jāhiz*, London 1969. 101 p.

⁸ Jahiz. Al-hayavan. C3 s. 360.

⁹ Jahiz. Al-bayan vat-tabyin. I. 347-bet

¹⁰ Jahiz. Kitab al-bayan. III. 374-375.

¹¹ Samarro – Xalifa Mu'tasim buyrug'I bilan 836-yilda Iroqda qurilgan shahar. Bu shahar tarixda turkiylar uchun qurilgan poytaxt shahar nomi bilan mashhur.

oʻrnini farogʻat va toʻqchilik egalladi. Xalifa Mamun Jahizdan abbosiylar¹² sulolasi haqida bir risola yozishini buyuradi, risola yozilib xalifaga taqdim etilgach, Abu Usmonning kitobat kuchini va zehniyatining kengligiga shohid boʻlgan xalifa uni Ibrohim ibn Abbos Sulining¹³ (oʻl. 243/ 857) oʻrniga Devoni rasoilga¹⁴ (rais al-kuttab) bosh qilib tayinlaydi. Lekin saroydagi kelishmovchiliklar va oʻzining rasmiy doiralardagi hayotni xush koʻrmagani sababli ham bu vazifadan uch kundan soʻng istefoga chiqqan. Balozuriy¹⁵ kabi rasmiy doiralarda ishlashni istamagan Jahiz asosan hayotini yozgan kitoblaridan keladigan daromad va hadiyalar orqali oʻtkazishni maqul koʻrgan.

220-233/835-847- yillarda xalifa vazirligi lavozimida boʻlgan Muhammad ibn Abdulmalik Zayyat¹⁶ bilan qalin doʻst boʻlgan Jahiz hayotining eng porloq davri aynan doʻstining vazirlik rutbasida turgan paytiga toʻgʻri keladi. Bu davrda Jahizga devondan maosh tayin etilgan, shu sababdan ham bu davrda yozgan kitoblarini Ibn Zayyatga tortiq etgan. Uning eng mashhur kitoblaridan biri boʻlgan Al-Hayavan¹⁷ asari ham shu davrda yozilgan boʻlib, vazirga tortiq etilgan. Hadya oʻlaroq vazirdan besh ming dinor olgan¹⁸ Jahiz Damashq va Misrga qadar qilgan sayohatlari aynan shu davrga toʻgʻri keladi.¹⁹

Vazir Ibn Zayyat Mutavakkil²⁰ni emas balki Vosiqning²¹ oʻgʻlini xalifa qilmoq niyatida edi. Faqat bu niyatiga yetisha olmadi. 233/843 yilda Mutavakkil xalifa boʻlgach Ibn Zeyyat qamoqqa hukm etildi oz muddatdan soʻng qatl etildi.²² Doʻstining oqibatiga guvoh boʻlgan Johiz avvaliga qochib ketdi soʻng ushlanib qamoqqa tashlandi. Bosh qozi Ahmad ibn Abu Duaddan²³ afv soʻragan Johizni qamoqdan ozod qildiradi. 233-240/ yillar orasida yozgan asarlarini boshq qozi Ahmad ibn Abu Duad va uning oʻgʻli Muhammad (238/852) ga tortiq etdi.

Xalifa Mutavakkilning vaziri Fath ibn Xoqon²⁴ bilan Johiz orasida mustahkam doʻstlik munosabatlari oʻrnatilgach, Jahiz asarlarini vazir nomiga yoza boshlaydi. Fath ibn Xoqon uchun yozgan kitoblarining eng nomdori “Manoqibu jund al-xilafa va fazoil al-atrok” boʻlib bu risola ikki qismdan tashkil topgan. Ilk qismi “Xalifalik qoʻshinlarining manoqiblari” boʻlib, ikkinchi qismi “Turkiy xalqlarning fazilatlarini” deb nomlanadi. Zakariyo Kitobchi Fath ibn Xoqonni Johizning qiymatini eng yaxshi bilgan uning maqomiga mos ehson va hadyalar bilan siylaganini taʼkidlaydi.²⁵

Jahiz hayotining soʻnggi damlarini tugʻilgan shahri Basrada oʻtkazadi. 861 yilda xalifa Mutavakkil va vaziri Fath ibn Xoqon oʻldirildi, moʻtazila mazhabi oʻrniga ahli hadisning mazhabi xalifalik markazida joriy etildi.

¹² Abbosiylar – Arab xalifaligini 750-1235-yillar orasida boshqargan sulola.

¹³ Ibrohim ibn Abbos Suli – Jurjon hokimi Sul teginning avlodlaridan.

¹⁴ Devoni rasoil- Xalifalikdagi xat-xabar yozishmalar devoni.

¹⁵ Balozuriy- IX asrda yashagan arab tarixchisi va geografi boʻlib, Abbosiylar davridagi eng mashhur tarixiy asarlardan birining muallifidir. U xalifalikning tarixi, arablarning harbiy yurishlari va Islom tarixi boʻyicha muhim manbalar qoldirgan.

¹⁶ Muhammad ibn Abdulmalik Zeyyat – Abbosiylar sulolasi bosh vazirlaridan biri.

¹⁷ Al-Hayavan – Johizning eng katta hajmdagi asari.

¹⁸ Hamaviy. Muʼjam al-udabo. 16 j. s 106.

¹⁹ Cahiz. Turklerin faziletleri. Istanbul. s. 24.

²⁰ Xalifa Mutavakkil - Abbosiylar sulolasining oʻnchi xalifasi boʻlib, **847–861-yillar** orasida hukmronlik qilgan.

²¹ Xalifa Vosiq - Abbosiylarning **toʻqqizinchi xalifasi** boʻlib, **842–847-yillar** oralgʻida hukmronlik qilgan

²² Mesʼudiy. Muruj az-zahab. J 4. 88 - b.

²³ Ahmad ibn Abu Duad – Abbosiylar sulolasining bosh vazirlaridan biri.

²⁴ Fath ibn Xoqon – Asli turkiy xoqonlar avlodidan boʻlgan, xalifalikda vazirlik darkasiga qadar koʻtarilgan.

²⁵ Kitabci. Al-jahiz val atrok. Mecelletul aʼrabi. Kuveyt. 1981. S 123.

Umringing oxirida turli kasalliklarga chalingan Johiz hayotining so'nggi damlarini qiyinchilikda o'tkazdi. Badaning bir tomoni falaj bo'lgan Jahiz 255/869 yilda to'qson yoshida Basrada vafot etdi.²⁶

Jahiz arab adabiyotida eng ko'p asar yozgan yozuvchilardan hisoblanadi, Sibt al-Javziy²⁷ Jahizning uch yuz yetmishga yaqin kitobi bo'lgan, ularning ko'plarini Bag'doddagi Abu Hanifa maqbarasining²⁸ kutubxonasida ko'rgani haqida yozgan. Jahiz asarlarining yigirma beshtasi to'liq holatda, oltmish beshtasi esa ma'lum bir eksiklar bilan zamonimizga qadar saqlanib qolgan. U yozgan risolalarni mavzu jihatdan quyidagi yo'nalishlarga bo'lish mumkin: 1. Arab tili va adabiyoti 2. Kalom va mazhablar tarixi. 3. Tarix va siyosat. 4. Ahloq va odob. 5. San'at va tijorat.

Johizning arab tili balog'ati va fonetika ilmi asoslariga doir yozgan **“Kitabul bayan va tabyin”** asari bu sohada yozilgan eng mashhur asarlardandir. Muallif asarida arablarning shir va notiqlikdagi qobiliyatlarini ko'rsatib berishga harakat qilgan.

Bizga qadar saqlanib qolgan asarlaridan yana biri **“Kitab al-hayavan”** bo'lib, bu kitobni muallif hayvonlar haqida qalamga olgan bo'lsada unda tez-tez kalom ilmiga, falsafaga, jamiyatshunoslik ilmlariga doir fikrlarini keltirib o'tganini ham guvohi bo'lamiz. Katta hajmga ega bu kitobda, turlarning rivojlanish jarayonlari (evolutsiya), bunga iqlim va muhitning ta'siri va hayvon psixologiyasiga doir ma'lumotlar keltirib o'tiladi.

Ibrohib ibn as-Suli uchun yozgan o'simliklar va daraxtlar haqidagi **“Kitab az-zar' va an-nahl va az-zaytun va al-a'nab”** nomli asari bizga qadar saqlanib qolmagan. Bu uch kitob Jahiz tomonidan yozilgan eng katta hajmdagi va eng qimmatli asarlaridir.

Arab adabiyotida tengi yo'q asar sifatida qadrlanadigan **“Kitab al-buxala”** asari muallif tomonidan baxillik va baxillarni mazax qilish uchun yozilgan. Bu asarida Jahiz o'zi yashgan davr ijtimoiy hayotini tanqid qiladi.

“Kitab al-Osmaniyya” asari ham muallifning eng nodir asarlaridan biri bo'lib bu kitob Shialarga raddiya sifatida qalamga olingan. Johiz bu asarida Shialarning iddaolariga qarshi ilk uch xalifaning mashruyatini²⁹ himoya qiladi. Ularning xalifaligi haq ekanini, shialarning iddaolari botil ekanini tarixiy rivoyatlar orqali asoslaydi.

Johizning **“Fazoil al-atrok”** (**“Turkiy xalqlarning fazilatlarini”**) nomli asarida Turon xalqlarining harbiy mahoratiga doir quyidagi jihatlar tilga olinadi:

- ✓ harbiy boshqaruv usuli
- ✓ qurol-yarog'lari
- ✓ urush mahorati.

Kitobning avvalida muallif hech kimni ortiqcha maqtamaganini yoki hech bir xalqni yomonlash niyati bo'lmaganini ochiq aytib, o'zi guvohi bo'lgan yoki davlat amaldorlaridan eshitgan ma'lumotlarni asarida keltirganini ta'kidlaydi.

Fazoil al-atrok risolasi xalifa Mamunning lashkarboshisi Humayd ibn Abdullohning turkiylar va xorijiyalar borasida berilgan savolga javobi bilan boshlangan. Humaydning turkiylar haqida bildirgan fikrlari bizga VIII-IX asrlardagi Turon xalqlarining harbiy salohiyatini yaqqol namoyon etadi:

“Xorijiy bir o'qni otguncha, turonlik o'nta o'qni nishoniga uradi” darhaqiqat Turkiston xalqlarining kamonchilik (nushshob) borasida mahoratlari ming yillar davomida boshqa xalqlarni

²⁶ Cahiz. Turklerin fezileleri. S. 18.

²⁷ Sibt al-Javziy -1185–1256 yillarda yashagan mashhur tarixchi, islomshunos olim va muarrixdir.

²⁸ Abu Hanifa- Islom fiqhida Hanafiylik mazhabi asoschisi.

²⁹ Mashruyat – hukmdorlikka loiq ekanligining isboti.

hayron qoldirib kelgani ma'lum. Buni guvohi bo'lgan arablar shu sababli ham o'z qo'shinlariga ikki ming buxorolik kamonchini qo'shib olishgani manbalarda keltiriladi.

“Turonlikning orqaga chekinishi o'ldurguchi zahar kabidir, chunki oldinga qanday aniq mahorat bilan o'q o'tsa, orqaga ham xuddi shunday o'q o'ta oladi” ko'rinib turibdiki arablar Turkiston xalqlarining o'qchilikda mohir ekanini bot-bot guvohi bo'lishgan, shu sababdan ham arablar orasida turonlikning to'rtta ko'zi bor ikkisi boshining oldida qolgan ikkitasi esa bo'ynining oraqasida degan gap o'sha davrda mavjud bo'lganini Johiz risolasida keltirib o'tadi.

Risolada turonlik harbiylarning qurol yaroqlaridan nayza haqida shunday ma'lumot uchraydi: *“Xorijiyning nayzasi uzun va ichi to'ladir, turonlikning nayzasi esa qisqa va ichi bo'sh bo'lib, ichi bo'sh va qisqa bo'yli nayzalar juda qulay va jangda samarliroqdir”* bundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak Turonda VIII-IX asrlarda asosan qisqa bo'yli, ichi bo'sh nayzalardan janglarda foydalanilgan bo'lib, bu askar uchun ancha qulay bo'lgan, shu sababli ham turonliklar Bag'dod va Samarro kabi poytaxt shaharlarda ham shu turdagi nayzalardan foydalanishgan.

Turkiston elatlarining botirligini asarida math etgan Johiz buni bir jumla orqali shunday ifodalaydi: *Arab qo'shinlarining qalblarini turonliklar kabi qo'rqitgan hech bir xalq yo'q”* darhaqiqat xalifalik qo'shinlari Turon hududini egallash uchun juda ko'p qiyinchilikga uchrashgan, egallangan shaharlar qayta qo'ldan chiqarilgan, ularga qarshi har bir shaharda qo'zg'alonlar alanga olgan.

Harbiylar uchun eng kerakli xislat vatanni sevish borasida yozgan muallif ajam elatlardan vatanini eng ko'p sevgan va sog'ingan elat bu turkiylar ekanini qayd etadi. Ona vatanidan uzoqda bo'lgan turonliklar xalifalikda xizmat qilgan xaqlar orasida o'z vatanini eng ko'p sevgan va sog'ingan xalq bo'lgani bizdagi vatan sevgisi ota bobolarimizdan meros qolganidan darak beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak hozircha, Turon xalqlarining harbiy mahoratiga doir arab tilida yozilgan ilk asar Fazoil al-atrok (Turkiy elatlarning fazilatlarida)da harbiy tariximizga oid bir qator muhim ma'lumotlar o'rin olgan. Ularni o'rganish bizga o'rta asrlarda Turonda harbiy ish qanday yo'lga qo'yilganini va Turon xaqlarining harbiy mahorati va botirligi qanday yuksak darajada ekanini namoyon etadi.